

MASHINA-TRAKTOR AGREGATLARINING KURS BO‘YICHA TURG‘UNLIGI MASALASINI TADQIQ ETISH

Kubayev Saydazim Tashbayevich

dotsent, TATU Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284773>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda mashina-traktor agregatlarining qamrov kengligini va uning ishchi tezligini oshirish orqali mehnat unumdorligini ko‘tarish tendensiyasi kuzatilmoqda. Biroq, bu holat agregatning harakat turg‘unligini pasaytirib, uning ekspluatatsiya samaradorligiga ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, tog‘li va dehqonchilikka moslashgan hududlarda ishlaydigan mashina-traktor agregatlari uchun kurs bo‘yicha turg‘unlik muammosi yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.*

***Kalit so‘zlar:** mashina-traktor agregatlari, turg‘unlik, tebranish, tezlanish, ergonomik ko‘rsatkich, texnologik operatsiya, konstruksiya, tayanch yuza, agrotexnologiya.*

Mashina-traktor agregatining notekkis tayanch yuzalarda harakatlanishi uning burchak va ko‘ndalang tebranishlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Bu tebranishlar bajariladigan texnologik operatsiyalarning sifatiga salbiy ta‘sir qilib, ularning samaradorligini pasaytiradi. Harakat paytidagi tebranishlar darajasi agregatning turg‘unlik holatini belgilaydi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tortish vositasining barqaror harakatlanishiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash muhimdir. Agar traktor qoniqarsiz kurs bo‘yicha turg‘unlikka ega bo‘lganda tuproqda turli qishloq xo‘jaligi mashinalari bilan agregatda ishlov berish jarayonining samaradorligini pasaytiradi va agrotexnik talablarga mos kelmaydi. Shu bois, agregatning harakat turg‘unligini ta‘minlash va texnologik jarayonlarning sifatini yaxshilash maqsadida tegishli injenerlik yechimlarini ishlab chiqish talab etiladi.

O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarda dehqonchilikka moslashtirilgan yerlarda ekiladigan qishloq xujalik ekinlarini mexanizatsiyalash bo‘yicha olib borilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, dalalarda traktorlardan energiya vositasi sifatida foydalanish ko‘pincha salbiy oqibatlariga olib keladi. Jumladan, bu holat don ekinlari hosildorligining pasayishiga va tuproqning qaytarilmas darajada zararlanishiga sabab bo‘ladi.

Traktor ishining yuqori va sifatli don hosili yetishtirishga salbiy ta‘sir ko‘rsatishining asosiy sabablaridan biri uning harakatlantiruvchi organlarining yerning tayanch yuzasiga ko‘rsatadigan yemiruvchi ta‘siridir. Bu esa tuproq xossalari yomonlashishiga olib kelib, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hosildorligini pasaytiradi. Shu bois, dehqonchilikka moslashtirilgan sharoitlarida tuproqqa bo‘lgan ta‘sirni kamaytirish va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini mexanizatsiyalash samaradorligini oshirish maqsadida ilg‘or agrotexnologiyalar va ekologik jihatdan maqbul texnik yechimlar ishlab chiqilishi lozim[1, 2].

Zamonaviy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, dalalarda traktor va qishloq xo‘jalik texnikasi harakatlanishi natijasida yer maydonining atigi 12% qismi tayanch yuzasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sirga uchramaydi. Shu bilan birga, harakatlantiruvchilar tomonidan bosilgan izlarning umumiy maydoni dalaning umumiy maydoniga nisbatan ikki baravar ko‘pni tashkil qiladi. Natijada, tuproqning zichlashishi va unumdorlikning pasayishi oqibatida yetishmagan hosil darajasi 40% ga yetishi mumkin[2, 3].

Mashina-traktor agregati (MTA) qishloq xo‘jaligida texnologik operatsiyalarni bajarish jarayonida turli xil omillarning ta‘siriga uchraydi. Ushbu omillar agregatning konstruksiyasi, uning texnik holati, ishlatish sharoiti, agrotexnik talablar, tuproq xususiyatlari, havo-iqlim sharoiti va operator malakasi kabi keng ko‘lamli faktorlarni o‘z ichiga oladi. MTAning ish natijalari, shu jumladan, qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligi, aynan ushbu omillarning o‘zaro ta‘siri va ularning kombinatsiyasiga bog‘liqdir. Agar agregatdan foydalanish rejimlari to‘g‘ri tanlanmasa, bu texnikaning samaradorligini pasaytirib, ishlov berish sifatini yomonlashtirishi, tuproqqa zararli ta‘sir ko‘rsatishi va pirovard natijada hosildorlikning kamayishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shuning uchun, MTAni ishlatishda barcha ta‘sir etuvchi omillarni hisobga olish, optimal ishlash rejimlarini tanlash va texnikadan foydalanish samaradorligini oshirish uchun ilg‘or texnologiyalar va innovasion yechimlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qishloq xo‘jaligi mashinalari va agregatlaridan oqilona va samarali foydalanish masalalari ko‘plab taniqli olimlar tomonidan atroflicha o‘rganilgan. Jumladan, V.P. Goryachkin, B.A. Lintvarev, B.S. Svirshevskiy, S.A. Iofinov, M.P. Sergeyev, Yu.K. Kirtbay, G.V. Vedenyapin, V.A. Jeligovskiy, M.Ye. Matsepuro, M.I. Medvedev, A.I. Budko, F.S. Zavalishin, V.V. Kasigin, V.V. Mayonov, I.P. Polkanov, K.A. Saybonov, N.N. Statnix, Ye.M. Xaritonchik, B.J. Choyjalsanov va boshqa olimlar bu borada keng qamrovli tadqiqotlar olib borgan[4].

Ular tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda mashina-traktor agregatlaridan (MTA) foydalanishning optimal rejimlarini aniqlash va ularning parametrlarini belgilangan sharoitlarda eng samarali ishlashini ta‘minlaydigan me‘yoriy qiymatlarini tanlash usullari ishlab chiqilgan. Bu usullar agregatlarning ekspluatasion samaradorligini oshirish, yoqilg‘i sarfini kamaytirish, tuproqqa bo‘lgan salbiy ta‘sirni minimallashtirish va qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini ko‘tarishga yo‘naltirilgan.

Tadqiqotlarda asosiy e‘tibor agregatlar harakat turg‘unligi, ularning zich tuproqlarda ishlash qobiliyati, dehqonchilikga moslashtirilgan hududlaridagi ekspluatatsiya shartlari va mexanik ta‘sirning tuproq xossalari ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan. Shuningdek, har xil agroklimatik sharoitlarda MTAdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun innovasion texnologiyalar va texnik yechimlar taklif etilgan. Qishloq xo‘jaligi agregatlaridan oqilona foydalanish bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar sohada texnik va texnologik yechimlarni takomillashtirish, ish samaradorligini oshirish va resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishga xizmat qiladi.

Taniqli olim V.V. Kasigin parametrlarni asosiy va qo‘shimcha turlarga ajratadi. Uning ta‘rificha, traktorning asosiy parametrlari quyidagilardan iborat:

– nominal tortish quvvati ya‘ni traktorning muayyan ish rejimlarida tortish quvvatini saqlash qobiliyati;

– maksimal foydali ish koeffitsiyentidagi tortish kuchi ya‘ni traktorning eng samarali ishlash holatida ko‘rsata oladigan tortish kuchi;

– traktorning og‘irligi ya‘ni uning tuproq bilan o‘zaro ta‘sirini va harakat barqarorligini belgilaydi;

– g‘ildrakning tuproqqa tegish maydoni – traktorning yurish apparati orqali tuproqqa ko‘rsatadigan bosimi va uning zichlanishiga ta‘sirini aniqlash uchun muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

Boshqa tadqiqotchilar ham traktor parametrlarining tasnifini kengaytirgan. Masalan, V.V. Guskov traktorning asosiy parametrlari sifatida quyidagilarni kiritadi:

– tirkash og‘irligi ya‘ni traktorning tortish quvvati va barqarorligini ta‘minlovchi omil;

– yurish apparatining o‘lchamlari bunda traktorning manyovrlik qobiliyati, tuproqqa ta’siri va agregatlashuvi bilan bog‘liq muhim parametr;

– dvigatel quvvati, traktorning umumiy ish samaradorligini va yuk ko‘tarish qobiliyatini belgilaydi;

– harakat tezligi, ish samaradorligi va ishlab chiqarish jarayonidagi umumiy ish unumdorligini belgilaydi.

Demak, traktorlarning parametrlarini aniqlash va ularni optimallashtirish qishloq xo‘jaligi texnikasidan samarali foydalanishda muhim ahamiyatga ega. Bu parametrlar traktorning mexanik xususiyatlarini, uning turli ish sharoitlaridagi barqarorligi va agrotexnik talablarga mosligini baholashda asosiy mezonlar hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligida mashina-traktor agregatlaridan (MTA) samarali foydalanish jarayonida ularning parametrlari katta ahamiyatga ega. Agregatning ishlab chiqarish quvvati, harakat tezligi va qamrash kengligi uning ekspluatasion samaradorligini belgilaydigan asosiy omillardir. Shu sababli, MTA parametrlarini aniqlash va optimallashtirish ish samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Optimal parametrlarni tanlashda, asosan, agregatning quyidagi ko‘rsatkichlari hisobga olinadi[5]:

– cheklanmagan quvvatdagi harakat tezligi, uning ish unumdorligi va agrotexnik talablarga moslikni ta’minlaydigan muhim parametr;

– qamrash kengligi ya’ni agregatning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va qishloq xo‘jaligi yerlaridan oqilona foydalanishda muhim rol o‘ynaydi;

– traktorning talab qilinadigan quvvati. agregatning ishlash samaradorligi va yuklanish darajasini belgilaydi;

– dvigatelning yuklanish darajasi, texnikaning ishlayotgandagi turg‘unligi va yoqilg‘i sarfiga ta’sir ko‘rsatuvchi omil hisoblanadi.

Optimallashtirish jarayonida ushbu parametrlar o‘rtasidagi muvozanatni saqlash muhimdir. Masalan, harakat tezligini oshirish ish unumdorligini ko‘paytirishi mumkin, ammo agar bu dvigatelning yuklanish darajasini ortiqcha oshirsa, yoqilg‘i sarfining ko‘payishi va texnikaning tez eskirishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun agregatlarni ishlash sharoitlariga mos ravishda to‘g‘ri tanlangan parametrlar asosida ishlatish samarali foydalanish imkonini beradi. Hozirgi vaqtda MTA parametrlarini optimallashtirish uchun ilg‘or matematik modellar va algoritmlar qo‘llanilmoqda, bu esa agregatlarning texnik va iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

MTAning texnologik koridorda turg‘un harakat qilishi nafaqat texnik samaradorlikni oshiradi, balki operatorning holatiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Agar agregat harakati turg‘un bo‘lmasa, operatorning ishlashida qulayligi pasayadi, chunki operator doimiy ravishda harakatni to‘g‘rilashga majbur bo‘ladi, charchoq darajasi ortishi mumkin va bu ish unumdorligiga salbiy ta’sir qiladi.

Shuningdek, ergonomika talablarini hisobga olish texnikaning boshqaruv tizimlari, kabinadagi sharoitlar va operatorning ishlash jarayonidagi unga qo‘yilgan yuklamalarini kamaytirish bo‘yicha yechimlarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ishlab chiqaruvchilar turli stabilizatsiya tizimlaridan foydalanib, texnika harakatini yanada turg‘unlashtirishga va operatorning ish sharoitlarini yaxshilashga harakat qilmoqdalar. Ergonomik ko‘rsatkichlarni hisobga olish qishloq xo‘jaligi texnikalarining samaradorligini oshirish bilan birga, operatorning ish unumdorligini va xavfsizligini ta’minlashga ham xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi texnikalari, jumladan, traktorlar va mashina-traktor agregatlari (MTA) uchun harakat turg'unligi muhim ekspluatasion xususiyatlardan biri hisoblanadi. Bu atama keng ma'noga ega bo'lib, texnik vositaning harakatlanish turg'unligi va boshqaruvchanligini belgilaydigan bir qator tushunchalarni o'z ichiga oladi:

– boshqaruvchanlik, texnika haydovchi tomonidan oson va aniq boshqarilishi, tashqi ta'sirlarga mos ravishda harakat yo'nalishini o'zgartirish qobiliyati;

– to'g'ri chiziqli harakat turg'unligi. traktor yoki agregatning ayrim tashqi kuchlar ta'siriga qaramasdan to'g'ri chiziq bo'yicha harakatni davom ettirish qobiliyati;

– kurs bo'yicha turg'unlik, agregatning belgilangan yo'nalishda barqaror harakat qilish va uning o'zgarishiga qarshilik ko'rsatish xususiyati;

– xususiy turg'unlik, agregatning o'z tarkibiy xususiyatlari, og'irlik markazining joylashishi va yurish apparatlarining konfiguratsiyasi asosida harakat barqarorligini saqlash qobiliyati.

Harakat turg'unligining turli aspektlari va ularning o'zaro bog'liqligi borasida yagona fikr mavjud emas. Masalan, U.F. Milliken, D.U. Uitkom va D.I. Melnikov kabi olimlar harakat turg'unligini asosan boshqaruvchanlik orqali baholaydilar. Ularning fikriga ko'ra, boshqaruvchanlik to'g'ri chiziqli harakat turg'unligi, agregatning boshqaruvga sezgirligi va tashqi ta'sirlarga moslashuvchanligi kabi elementlarni o'z ichiga oladi. To'g'ri chiziqli harakat turg'unligi esa texnik vositaning haydovchi ishtirokisiz belgilangan yo'nalishda harakatni davom ettirish qobiliyati sifatida tushuniladi. Bu, ayniqsa, qiyin topografiyal va yaxshi bo'lmagan tuproqli dalalarda ishlayotgan agregatlar uchun muhim ahamiyatga ega. Agar texnik vosita to'g'ri chiziqli harakatni saqlab qola olmasa, operator uni to'g'rilash uchun doimiy ravishda qo'shimcha harakatlar bajarishi kerak bo'ladi, bu esa ish unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [6].

Shuningdek, harakat turg'unligini yaxshilash uchun agregatning konstruksiyasi va yurish apparati parametrlarini hisobga olish zarur. Traktor va agregatlarning turg'un harakatini ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchilar ergonomika, yuklanish taqsimoti va stabilizatsiya tizimlariga katta e'tibor qaratmoqdalar. Demak, harakat turg'unligi va uning komponentlarini to'g'ri baholash qishloq xo'jaligi texnikasining samaradorligini oshirish va operatorning ishlash sharoitlarini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi texnikasining samarali ishlashi uchun kurs bo'yicha turg'unlik muhim ekspluatasion ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Agar traktor va mashina-traktor agregatlari (MTA) kurs bo'yicha turg'unlikka ega bo'lmasa, bu ishlov jarayonining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qoniqarsiz kurs bo'yicha turg'unlik quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi [7]:

– ishlov beriladigan maydonlardagi nomutanosiblik, qatorlarning bir qismi ishlovsiz qolib ketadi yoki qayta ishlov berilishi oqibatida madaniy o'simliklar zararlanadi;

– ajraladigan egatlar va baland axlat uyumlari hosil bo'lishi, bu yerlarning teng ravishda ishlovdan o'tkazilmasligi va tuproqning qayta yig'ilishi sababli yuzaga keladi;

– qator oralaridagi begona o'tlarning to'liq yo'qotilmasligi. bu madaniy o'simliklarning o'sishiga to'sqinlik qiladi va hosildorlikni pasaytiradi;

– tuproqning zararlanishi va madaniy o'simliklarning shikastlanishi, noto'g'ri harakat natijasida traktor va agregatlar madaniy o'simliklarni bosib ketishi yoki ularni ko'mgan holda harakatlanishi mumkin.

Agrotexnik me'yorlarga muvofiq ravishda ish bajarish uchun egatlarning to'g'ri chiziqlilikiga katta e'tibor qaratiladi. Bu talab, ayniqsa, yer haydash, urug' sepish va o'simliklarni parvarishlash jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Masalan, agar seyalka bilan

ishlayotgan traktor noto‘g‘ri harakat qilsa, qatorlar sinusoidal shaklda bo‘lib qoladi, bu esa keyinchalik o‘simliklarga ishlov berishni murakkablashtiradi va ularning shikastlanishiga olib keladi.

Shuning uchun, kurs bo‘yicha turg‘unlikni ta‘minlash – qishloq xo‘jaligi texnikasi ishlash samaradorligini oshirish, ishlov jarayonini agrotexnik me‘yorlarga muvofiq ravishda olib borish va hosildorlikni saqlab qolish uchun muhim faktor hisoblanadi. Traktor va agregatlarning harakat trayektoriyasini aniq boshqarish va turg‘unlikni ta‘minlash uchun turli stabilizatsiya tizimlari, avtomatik boshqaruv vositalari va ergonomik yechimlar qo‘llanilmoqda. Bu esa ish samaradorligini oshirish bilan birga, operator yuklamasini ham kamaytirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda qishloq xo‘jaligi texnikasini takomillashtirishga qaratilgan asosiy yo‘nalishlardan biri — ekologik ko‘rsatkichlarni yaxshilash va agrotexnika talablariga mos ravishda ishlash samaradorligini oshirishdir. Ayniqsa, g‘ildraklarning tuproqqa zichlovchi ta‘sirini kamaytirish va shu bilan birga, o‘simliklarning shikastlanishini minimallashtirish talablari muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Qishloq xo‘jaligida ekologik talablarning kuchayishi sababli, tuproqqa zichlovchi ta‘sirni kamaytirish va ishlov berish muddatlarini qisqartirish ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda. Buning sababi shundaki, agregatlarning noturg‘un harakati va trayektorining og‘ishi qishloq xo‘jaligi ishlarini bajarish sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, noto‘g‘ri yo‘naltirilgan harakat qatorlar tuzilishining buzilishiga, madaniy o‘simliklarning zararlanishiga va yerning qayta zichlanishiga olib keladi.

Shuning uchun qishloq xo‘jaligi mashinalarining harakat trayektoriyasini turg‘unlashtirish masalasi dolzarblik kasb etmoqda. Buni ta‘minlash uchun turli texnik yechimlar, traktor va agregatlarning avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari ya‘ni GPS va lazer yo‘llanma tizimlari harakat trayektoriyasini yuqori aniqlikda ushlab turishga yordam beradi, yuklamani optimal taqsimlash va yurish apparatlarini takomillashtirish, bu tuproqqa tushadigan bosimni kamaytirish va yerning qayta zichlanishining oldini olishga imkon beradi, tuproq va o‘simliklarni himoya qiluvchi zamonaviy texnika vositalari, ya‘ni yurish tizimlari va charxlarning maxsus konstruksiyalari agregatlarning ekologiyaga ta‘sirini kamaytirishga yordam beradi.

Agrolandshaft sharoitlariga muvofiq mobil qishloq xo‘jaligi texnikasini rivojlantirish dasturlari qayta qurilmoqda, unda zamonaviy foydalanish va agrotexnik talablar nazarda tutilgan. Ushbu talablar chopiq qilinadigan ekinlarning har qanday yuzasi va qator oralarida mashinalarning manyovrchanlik, o‘tuvchanlik darajasini oshirishga, shuningdek, iz hosil qilish jarayonida yurish qismining tuproqqa zararli ta‘sirini kamaytirishga, tuproq strukturasi buzilishi, shuningdek, iz qoldirishiga, bu esa o‘z navbatida hosildorlikning pasayishi, shamol va suv eroziyasi va ishlov berish xarajatlarining oshishi kabi salbiy ta‘silarga olib kelishiga e‘tibor qaratadi. Shuning uchun moyil dehqonchilik ustun bo‘lgan hududlarda agrotexnik jarayonlarni amalga oshirishda MTAning kurs bo‘yicha turg‘unligi ularning texnologikligi va iste‘mol qiymatini baholashda asosiy mezonlardan biri sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, traktor va mashina-traktor agregatlarining kurs bo‘yicha turg‘unligi qishloq xo‘jaligidagi mexanizatsiya jarayonlarining samaradorligini belgilaydi. To‘g‘ri tanlangan texnika parametrlari iz qoldirish jarayonini optimallashtirish, tuproqning zichlashuvini va uning eroziyaga uchrashini pasaytirish imkonini beradi.

Zamonaviy traktorlar va qishloq xo‘jaligi texnikasi ishlab chiqaruvchilari kurs bo‘yicha turg‘un harakatni ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratmoqdalar. GPS-texnologiyalar, intellektual boshqaruv tizimlari va yangi konstruksiyaviy yechimlar qishloq xo‘jalik agregatlarining

barqarorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Kelajakda qishloq xo‘jaligi texnikasining ergonomik va ekspluatasion xususiyatlarini yaxshilash, agrotexnik talablarga moslashuvchanligini oshirish hamda harakatning kurs bo‘yicha turg‘unligini mustahkamlash borasidagi tadqiqotlarni davom ettirish zarur. Bu esa dehqonchilikka moslashgan hududlarida qishloq xo‘jaligi ishlarining sifatini oshirish va umumiy ish unumdorligini ko‘tarishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гашенко А.А. Повышение эффективности использования культиваторного агрегата улучшением устойчивости движения дисками-двигателями: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01. — Пенза, 2010. — 20 с.
2. Сорокин А.А. Повышение эффективности работы универсально-пропашных тракторов в растениеводстве: дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01: защищена 28.12.09. — Оренбург, 2009. — 221 с.
3. Кутьков Г.М. Трактора и автомобили. Теория и технические свойства. — М.: Колос, 2004.
4. Мусин Р.М., Гашенко А.А. Мощностной баланс культиваторного агрегата с дисками-двигателями // Аграрная наука — сельскому хозяйству: сб. науч. тр. — Самара, 2010. — С. 122-129.
5. Мингалимов Р.Р., Мусин Р.М., Гашенко А.А. Результаты лабораторно-полевых исследований культиваторного агрегата с двигателями-рыхлителями // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. — Самара, 2008. — № 3. — С. 24-29.
6. Войтиков А.В. Исследование курсовой устойчивости колесного трактора класса 14 кН на склоне: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.03. — Минск, 1979. — 188 с.
7. Реймер В.В. Обоснование методики повышения эффективности эксплуатации колёсных тракторов класса 1,4 при работе на наклонной опорной поверхности: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01. — Оренбург, 2011. — 21 с.